

**УТОЧНЕНИЕ ТЕОРЕМЫ О ПОЛНОМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЕ ДЛЯ ФУНКЦИЙ
ДВУХ ПЕРЕМЕННЫХ**© 2025. **В. В. Волчков, К. В. Сероштанова**

В работе получено условие, при котором выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом. Это условие связано с равенством нулю криволинейных интегралов по границам квадратов, конгруэнтных данному.

Ключевые слова: полный дифференциал, свойство Помпейю, множество Помпейю, класс квазианалитических функций, теорема Мореры.

Введение. Из курса математического анализа известно, что у дифференцируемой функции двух переменных $U(x, y)$ есть два частных дифференциала:

$$dU_x(x, y) = U'_x(x, y)dx; \quad dU_y(x, y) = U'_y(x, y)dy.$$

Полным дифференциалом называется сумма частных дифференциалов:

$$dU(x, y) = dU_x(x, y) + dU_y(x, y) = U'_x(x, y)dx + U'_y(x, y)dy.$$

Нахождение полного дифференциала позволяет оценить, насколько изменится значение функции при изменении всех переменных, от которых она зависит. Кроме того, по заданному полному дифференциалу некоторой функции $U(x, y)$ можно найти саму функцию. Важно отметить, что из существования частных производных первого порядка, вообще говоря, не следует существование полного дифференциала (т. е. дифференцируемость функции нескольких переменных). Однако если предположить, что эти частные производные не только существуют, но и непрерывны в окрестности заданной точки, то функция в этой точке дифференцируема. В то же время даже из дифференцируемости всюду функции нескольких переменных, вообще говоря, не следует непрерывность ее первых частных производных [1].

Пусть в некоторой односвязной области заданы две непрерывно дифференцируемые функции $P(x, y)$ и $Q(x, y)$. При изучении дифференциальных уравнений вида

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

возникает вопрос о том, когда выражение $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ является полным дифференциалом некоторой функции $U(x, y)$. Он тесно связан с вопросом об условиях независимости криволинейного интеграла от выбора пути интегрирования. Ответы на указанные вопросы можно резюмировать в виде следующей теоремы, рассматриваемой в курсе математического анализа [2].

Исследование проводилось по темам государственных заданий № 1023020800027-5-1.1.1 и № 124012400352-6.

Теорема 1. Пусть функции P и Q непрерывно дифференцируемы в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) $\int_{\gamma} Pdx + Qdy = 0$ для любой замкнутой кусочно-гладкой кривой $\gamma \subset D$;
- 2) для любых точек $A, B \in D$ интеграл $\int_{\gamma_{AB}} Pdx + Qdy$ не зависит от кусочно-гладкой кривой $\gamma_{AB} \subset D$, соединяющей точки A и B ;
- 3) выражение $Pdx + Qdy$ является полным дифференциалом некоторой дифференцируемой в области D функции U ;
- 4) в области D выполнено условие $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

В доказательстве теоремы 1 используют широкий произвол в выборе контуров γ . Вместе с тем в ряде случаев это требование на γ можно значительно ослабить. В работе [3] было доказано следующее утверждение.

Теорема 2. Пусть функции P и Q непрерывно дифференцируемы в односвязной области $D \subset \mathbb{R}^2$, являющейся объединением открытых кругов, радиус каждого из которых больше $\sqrt{5}/2$. Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) $\int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0$ для любого единичного квадрата $K \subset D$;
- 2) выражение $Pdx + Qdy$ является полным дифференциалом некоторой дифференцируемой в области D функции U .

Особенность этого результата состоит в том, что контуры, по которым ведется интегрирование, конгруэнтны границе единичного квадрата. Отметим также, что при подходящем размере области D вместо квадратов в теореме 2 можно брать и различные другие множества. Указанные явления тесно связаны с некоторыми экстремальными задачами о множествах Помпейю (см. [4]).

В данной работе мы рассмотрим случай, когда функции принадлежат классу квазианалитических функций и интегрирование ведется не по всем контурам, а по границам квадрата фиксированного размера.

Вспомогательные обозначения и утверждения. Пусть G – открытое множество в комплексной плоскости \mathbb{C} . Для последовательности $\mu = \{M_q\}_{q=0}^{\infty}$ положительных чисел обозначим через $C^{\mu}(G)$ множество функций $f \in C^{\infty}(G)$, таких что для любого компакта $E \subset G$ существует постоянная $c_E > 0$, зависящая от E и f , такая что

$$\max_{z \in E} |(\partial^{\alpha} f)(z)| \leq c_E^{|\alpha|+1} M_{|\alpha|}$$

для всех операторов частного дифференцирования ∂^{α} порядка $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$, где $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 \geq 0$. Пусть также B_R – открытый круг радиуса R .

В работе [5] было получено утверждение, которое связано с проблемой Помпейю. Сформулируем его.

Теорема 3. Пусть $f \in C^{\mu}(B_R)$, $R > \frac{\sqrt{2}}{2}$ и имеет нулевые интегралы по всем замкнутым единичным квадратам, лежащим в круге B_R . Тогда, если

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\inf_{q \geq j} M_q^{1/q}} = +\infty, \quad (1)$$

то $f \equiv 0$ в B_R .

Согласно известной теореме Данжуа-Карлемана условие (1) означает, что f принадлежит квазианалитическому классу функций.

Основной результат. Сформулируем и докажем основной результат.

Далее предполагается, что последовательность $\mu = \{M_q\}_{q=0}^\infty$ удовлетворяет следующим условиям

$$M_q^{1/q} \leq M_{q+1}^{1/(q+1)} \leq C M_q^{1/q}, \quad q = 1, 2, \dots \quad (2)$$

для некоторой постоянной $C > 0$, не зависящей от q .

Теорема 4. Пусть функции $P, Q \in C^\mu(G)$, где $G \in \mathbb{R}^2$ – односвязная область, которая является объединением открытых кругов с радиусами, большими чем $\frac{d\sqrt{2}}{2}$, $d > 0$ – фиксированное. Пусть также выполнено условие

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\inf_{q \geq j} M_q^{1/q}} = +\infty. \quad (3)$$

Тогда следующие условия эквивалентны:

- 1) $\int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0$ для любого замкнутого квадрата $K \subset G$ со стороной длины d ;
- 2) выражение $Pdx + Qdy$ является полным дифференциалом некоторой дифференцируемой в области D функции U .

Отметим, что утверждение теоремы 4 станет неверным, если условие (3) не выполняется. Условие для множества G в теореме 4, связанное с величиной $\frac{d\sqrt{2}}{2}$, также убрать нельзя (в противном случае множество G может не содержать ни одного замкнутого квадрата со стороной длины d).

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Условие 1 очевидным образом следует из условия 2 (см. теорему 1). Докажем, что условие 2 следует из 1. В силу условия теоремы область G можно представить в виде

$$G = \bigcup_{\alpha \in A} B_{R_\alpha}(\xi_\alpha), \quad \xi_\alpha \in \mathbb{R}^2, \quad R_\alpha > \frac{d\sqrt{2}}{2},$$

где A — некоторое множество индексов, $B_{R_\alpha}(\xi_\alpha) = \{\xi \in \mathbb{R}^2 : |\xi - \xi_\alpha| < R_\alpha\}$. При этом

$$\int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0$$

для любого единичного квадрата $K \subset B_{R_\alpha}(\xi_\alpha)$, $\alpha \in A$. Тогда по формуле Грина имеем

$$\int \int_K \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \int_{\partial K} Pdx + Qdy = 0$$

Из (2) и [6, предложение 8.4.1] следует, что C^μ является кольцом, замкнутым относительно дифференцирования. Отсюда и из теоремы 3 видно, что $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ в G . Теперь, используя теорему 1, получаем требуемое утверждение. \square

Ранее авторами было получено следствие из теоремы 4 (см. [7]).

Теорема 5. Пусть $d > 0$ фиксировано и множество $G \subset \mathbb{C}$ является объединением открытых кругов с радиусами, большими чем $\frac{d\sqrt{2}}{2}$. Пусть также функция $f \in C^\mu(G)$ удовлетворяет условию

$$\int_{\partial K} f(z) dz = 0$$

для любого замкнутого квадрата $K \subset G$ со стороной длины d . Тогда, если

$$\sum_{j=1}^{\infty} \frac{1}{\inf_{q \geq j} M_q^{1/q}} = +\infty, \quad (4)$$

то f голоморфна в G .

Данное утверждение является аналогом теоремы Мореры, в которой из условия нулевых интегралов по границам плоских множеств делается вывод о голоморфности функции, добавив при этом условие квазианалитичности. Другие уточнения теоремы Мореры и вопросы связанные с интегральными условиями голоморфности см. в работах [4, 8, 9].

Данные результаты могут быть полезны при дальнейших исследованиях, связанных с проблемами типа Помпейю на ограниченных областях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зорич В.А. Математический анализ. Часть II / В.А. Зорич. – М.: Наука, 1984. – 640 с.
2. Волчков В. В. О некоторых свойствах функций, характеризующих нулевыми интегралами / В.В. Волчков, Вит.В. Волчков, Н.П. Волčkова // Матем. обр. – Вып. 42. – 2021. – С. 38–48.
3. Волчков В.В. О некоторых свойствах функций, характеризующих нулевыми интегралами. Окончание / В.В. Волчков, Вит.В. Волчков, Н.П. Волčkова // Матем. обр. – Вып. 1. – 2022. – С.38–47.
4. Volchkov V.V. Integral geometry and convolution equations / V.V. Volchkov. – Dordrecht: Kluwer, 2003. – P. 454.
5. Волчков В.В. Квазианалитичность и локальное свойство Помпейю / В.В. Волчков, К.В. Тимофеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – Донецк, 2023. – № 2. – С. 21-27.
6. Хёрмандер Л. Анализ линейных дифференциальных операторов с частными производными: В 4-х т. Т.1 Теория распределений и анализ Фурье. Пер. с англ. / Л. Хёрмандер. – М.: Мир, 1986. – 464 с.
7. Тимофеева К.В. Аналог теоремы Мореры для квазианалитических функций // Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ-2024» / Отв. ред. И.А. Алешковский, А.В. Андриянов, Е.А. Антипов, Е.И. Зимакова. [Электронный ресурс] – М.: МОО СИПНН Н.Д. Кондратьева, 2024. – С. 1–2.
8. Volchkov V. V. Harmonic Analysis of Mean Periodic Functions on Symmetric Spaces and the Heisenberg Group / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – London: Springer, 2009. – 671 p.
9. Volchkov V. V. Offbeat Integral Geometry on Symmetric Spaces / V. V. Volchkov, Vit. V. Volchkov. – New York: Birkhäuser, Basel, 2013. – 592 p.

Поступила в редакцию 21.07.2025 г.

SHARPENING OF THE THEOREM ON THE COMPLETE DIFFERENTIAL FOR FUNCTIONS OF TWO VARIABLES

V. V. Volchkov, K. V. Seroshtanova

In the work, a condition is obtained under which the expression $P(x, y)dx + Q(x, y)dy$ is a complete differential. This condition is related to the equality of zero of curvilinear integrals along the boundaries of squares congruent to the given one.

Keywords: complete differential, Pompeiu's property, Pompeiu's set, a class of quasi-analytic functions, Morera's theorem.

Волчков Валерий Владимирович

доктор физико-математических наук, профессор,
профессор кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ;
ФГБНУ «Институт прикладной математики и ме-
ханики», г. Донецк, РФ.
E-mail: valeriyvolchkov@gmail.com

Сероштанова Карина Витальевна

аспирант кафедры математического анализа и
дифференциальных уравнений,
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
E-mail: ktimofeeva75@gmail.com

Volchkov Valeriy Vladimirovich

Doctor of Physico-Mathematical Sciences,
Professor, Donetsk State University, Donetsk, Russia;
Institute of Applied Mathematics and Mechanics,
Donetsk, Russia.

Seroshtanova Karina Vitalievna

Donetsk State University, Donetsk, Russia.